

2. Агапов А.Б. Административное право: учебник для бакалавриата и магистратуры. В 2-х т. Т. 1. Общая часть. – М.: Юрайт, 2019. – 472 с.
3. Административное право. Практикум: учебное пособие для академического бакалавриата / под ред. Маторина Е.И. – М.: Юрайт, 2019. – 356 с.
4. Алексеев И.А. Административное право: учебник / И.А. Алексеев и др. – М.: Проспект, 2020. – 320 с.
5. Зубач А.В. Административное право: учебник для СПО / А.В. Зубач. – М.: Юрайт, 2019. – 530 с.
6. Иванов Д.В. Административное право Российской Федерации / Д.В. Иванов. – М.: Издат. дом Университета «Синергия», 2020. – 320 с.
7. Конин Н.М. Административное право: учебник для СПО / Н.М. Конин, Е.И. Маторина. – М.: Юрайт, 2019. – 432 с.
8. Макарейко Н.В. Административное право: учебное пособие для СПО / Н.В. Макарейко. – М.: Юрайт, 2017. – 260 с.

УДК 347.9

DOI

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КОНКУРЕНЦИИ

ГАРЬКАВЕНКО Л.В.,

**старший преподаватель кафедры
административного права**

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,**

Донецк, Донецкая Народная Республика

Данная статья освещает вопрос административно-правового регулирования конкуренции. Автор анализирует и изучает законодательство о правовом регулировании конкуренции на территории Донецкой Народной Республики. Рассматривается зарубежный опыт

регулирования конкуренции и осуществление антимонопольной деятельности.

Ключевые слова: конкуренция, монополия, антимонопольное регулирование, недобросовестная конкуренция, товарный рынок.

ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGULATION OF COMPETITION

**GARKAVENKO L.V.,
Senior Lecturer of the Department of
Administrative Law
SEI HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Service under the Head of the Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

This article highlights the issue of administrative and legal regulation of competition. The author analyzes and studies the legislation on the legal regulation of competition on the territory of the Donetsk People's Republic. The foreign experience of competition regulation and implementation of antimonopoly activities is considered.

Keywords: competition, monopoly, antimonopoly regulation, unfair competition, commodity market.

Постановка задачи. Основными задачами представленного исследования являются: рассмотрение понятия и изучение административно-правового регулирования конкуренции; анализ и изучение законодательства о правовом регулировании конкуренции, действующем на территории Донецкой Народной Республики; рассмотрение зарубежного опыта правового регулирования конкуренции и антимонопольной деятельности.

Данная работа будет способствовать комплексному и всестороннему исследованию вопроса административно правового регулирования конкуренции. В исследовании были использованы такие методы, как: анализ, сравнение, исторический метод и др.

Актуальность. В Донецкой Народной Республике (далее – ДНР, Республика) продолжается процесс построения и развития

рыночных отношений в рамках правового государства. Правовое государство закрепляет права и свободы человека и гражданина, обязуясь, эти права и свободы не только не нарушать, но и обеспечивать их защиту системой юридических гарантий [15, с.43]. Конституция ДНР провозглашает и закрепляет право каждого на использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности.

В современных реалиях жизни гражданского общества и государства, рыночная система является устойчиво функционирующим способом координации действий экономических субъектов. В связи с этим, вопрос административно-правового регулирования конкуренции в ДНР, является, безусловно, актуальным. Он заключается в обеспечении урегулирования интересов, как самого государства, так и стабильности предпринимательской и экономической деятельности. Данное положение одновременно стимулирует конкурентоспособность предпринимателей и приводит к улучшению экономического климата в государстве.

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретический и практический аспект административно-правового регулирования конкуренции был исследован такими российскими авторами, как: Н.И. Березов, Н. Волкова, А.А. Копылова, А.Ю. Кинев, А.Е. Лобова, К.А. Писенко и другими правоведами. Данные авторы одни из многих, кто исследует вопрос регулирования конкуренции в России. На постсоветском пространстве данная тема уже давно подлежит изучению и имеет особый интерес, так как проявления здоровой конкуренции выступают показателем развития конкурентной среды и увеличением показателей экономики страны.

В Донецкой Народной Республике, вопрос административно-правового регулирования конкуренции является достаточно новым, актуальным и требует детального изучения.

Цель статьи. Заключается в изучении нормативной базы, которая регулирует вопрос конкуренции и антимонопольной деятельности в Донецкой Народной Республике.

Изложение основного материала исследования. Экономическая конкуренция регулируется в настоящее время правовым институтом, определяемым как «конкурентное право», или законодательство о защите конкуренции, о борьбе с ограничительной деловой практикой, антимонопольное (антитрастовое) законодательство и др.

Названия используются разные, но общий смысл состоит в том, чтобы административными мерами пресекать использование субъектами «необоснованных» по определенным критериям конкурентных преимуществ [11, с.152].

Необходимо отметить, что одним из основных признаков рыночных отношений является наличие конкуренции.

Конкуренция в самом общем смысле означает борьбу субъектов за ограниченный ресурс, т.е. предполагается, что лишь наиболее сильные из конкурентов в итоге получают к нему доступ [11, с.153].

Отметим, что само понятие «конкуренция» неоднозначно и имеет много различных трактовок.

Так, например, в российском законодательстве - непосредственно в Федеральном законе «О защите конкуренции» употребляется следующий термин: «Конкуренция – соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке» [8].

Приведем определение конкуренции, которое использует в своем исследовании А.И. Березов, что конкуренция – это борьба фирм за ограниченный объем платежеспособного спроса потребителей, ведущуюся на доступных им сегментах рынка [12, с. 26].

Другой автор, Н. Волкова, определяет конкуренцию как, соперничество на одном из функционирующих рынков, между юридическими и физическими лицами, которые участвуют в достижении одной и той же цели [13, с.18].

Таким образом, можно отметить, что конкуренция – это некий вид экономического соперничества, в результате которого достигаются поставленные цели.

Что касательно, административного регулирования, то черпая свои истоки из глубины веков, публичные антимонопольные нормы стали со временем приобретать системный характер, а начиная с периода конца XIX — начала XX вв., переходного времени в развитии антимонопольной политики, - наполняться административно-правовым содержанием. С этого времени публичная система защиты конкуренции, и антимонопольное регулирование продолжают развиваться преимущественно в административно-правовом режиме [10].

Исследуя законодательную базу Донецкой Народной Республики, которая регулирует вопрос конкуренции и антимонопольной деятельности, отметим, что основой является Конституция ДНР. Она устанавливает в статье 27, что в ДНР запрещено осуществлять экономическую деятельность, направленную на монополизацию и недобросовестную конкуренцию[1].

Специальные нормы, которые регулируют конкуренцию и антимонопольную деятельность, содержатся в указах и распоряжениях Главы ДНР, постановлениях Правительства, нормативных правовых актах министерств, ведомств и актах Республиканской Антимонопольной службы ДНР (далее – РАС ДНР).

Одними из первых законодательных актов в сфере торговли, принятых Народным Советом ДНР, являются Законы ДНР «О защите прав потребителей» [2] и «О безопасности и качестве пищевых продуктов» [3].

Особое значение в вопросе регулирования конкурентных отношений представляет Закон ДНР «Об основах государственного регулирования торговой деятельности, сферы общественного питания и бытового обслуживания населения» [4]. Нормы данного Закона, устанавливая единые правила, по которым развивается отрасль, определяют механизм и основы реализации государственной политики в сфере торговой деятельности.

Также в правовом поле ДНР были приняты такие законы как: «О рынках и рыночной деятельности», целью которого является совершенствование деятельности рынков, усиление контроля за их работой и обеспечения защиты прав потребителей [5] и «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, алкогольной продукции и табачных изделий», - целью создания этого закона, является контроль и регулирование производства и оборота спирта этилового, алкогольной продукции и табачных изделий на территории ДНР [6].

Также действует закон ДНР «О применении Законов на территории ДНР в переходный период», который способствует устранению пробелов в законодательстве данной сферы [7].

Необходимо также указать, что остается открытым и актуальным вопрос принятия специального закона ДНР «О защите конкуренции», который непосредственно будет регулировать данную сферу правовых отношений.

Изучая зарубежный опыт, можно отметить следующие нормативные акты регулирующие вопрос конкуренции.

Первым международным актом, содержащим специальную норму о конкуренции, была Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 года. Конвенция обязала государства принимать меры по пресечению недобросовестной конкуренции, которая определялась как «всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах», в частности: а) действия, способные вызвать смещение в отношении предприятия, продуктов или деятельности конкурента;

в) ложные утверждения, способные дискредитировать предприятие, продукты или деятельность конкурента; с) указания или утверждения, использование которых может ввести общественность в заблуждение относительно товаров (ст. 10 bis (2)) [11, с.152].

Первые законодательные акты «в защиту конкуренции» были приняты в 1889 г. в Канаде и в 1890 г. в США. Они были направлены против крупных и более эффективных в сравнении с другими сельскохозяйственных и нефтяных компаний, появление которых воспринималось как опасная для конкуренции экономическая концентрация, и вводили государственный контроль над укрупнением предприятий для предотвращения формирования монополий, а также над ценообразованием в «монополизированных» секторах. Позднее схожие законы были приняты во многих странах.

С начала 1990-х г.г. антимонопольные законы действуют в постсоветских государствах, и к настоящему времени уже накопилась законодательная и правоприменительная практика, а также литература [11, с.153].

Конкуренция товаров в мировой торговле является объектом внимания ВТО. Согласно ГАТТ, она должна обеспечиваться снижением тарифных и нетарифных барьеров, применением компенсационных мер в отношении субсидируемых товаров, а также возможностью защиты от демпинга.

Наконец, существуют еще нормы о праве, применимом к деликтам из недобросовестной конкуренции. В некоторых странах есть специальные правила; в других к делам о возмещении убытков, причиненных недобросовестной конкуренцией или нарушением антимонопольного законодательства, применяются общие коллизионные правила в отношении деликтов [11, с. 154].

Таким образом, отметим, что антимонопольное законодательство применяется во всех развитых странах и направлено на недопущение монополизации, создание условий для

здоровой конкуренции, развитие торговых объектов всех видов и форм собственности.

В Донецкой Народной Республике работа по формированию Антимонопольной политики началась с 2016 года и продолжается по настоящее время. За этот период была создана Республиканская Антимонопольная служба, которая в своей деятельности осуществляет функции контроля и соблюдения антимонопольного законодательства ДНР. В настоящее время, разрабатывается проект Закона ДНР «О защите конкуренции». Как отмечает руководитель Республиканской Антимонопольной службы Донецкой Народной Республики В. Мельникова: «для Республиканской антимонопольной службы важно принятие базового проекта закона о защите конкуренции. Это позволит использовать его законодательный инструментарий для оперативного реагирования на факты неконкурентного экономического поведения участников товарных рынков».

По словам председателя комитета Народного Совета по промышленности и торговли С. Чучина: «в современном мире экономики, конкуренция – это механизм, который помогает экономике двигаться вперёд, совершенствоваться в постоянно меняющихся внешних и внутренних условиях».

Законопроект «О защите конкуренции», призван с помощью комплексной системы экономических, правовых и финансовых мер усилить защиту добросовестной конкуренции путём предупреждения, ограничения и пресечения власти монополистов. Это в перспективе будет способствовать успешному развитию рыночных структур.

Соперничество между участниками рыночной экономики за обеспечение лучших, наиболее выгодных условий сбыта товаров и услуг побуждает производителей и потребителей постоянно искать новые пути и способы производства, сбыта и потребления. Задача государства в сфере регулирования рыночных отношений – принять нормативно-правовую базу, целью которой является

создание препятствий для различных форм недобросовестной конкуренции»[9].

В Республике государственное регулирование конкуренции в сфере торговли приобретает особое значение, ввиду, злоупотреблений в вопросах ценообразования. При рыночном ценообразовании формирование цен происходит в процессе реализации продукции, то есть на товарных рынках под действием спроса и предложения. Отсюда, мы можем видеть такое понятие как «недобросовестная конкуренция», которая влечет за собой целый ряд негативных последствий, как для субъектов предпринимательства, так и для экономики в целом.

Самый встречающийся вид недобросовестной конкуренции – использование субъектами хозяйствования в рекламе словосочетаний **«низкие цены»** и **«самые низкие цены»** без наличия возможности подтвердить правдивость распространяемой информации о ценах фактическими данными.

В рамках контроля за торговой деятельностью, с целью недопущения нарушений антимонопольных правил торговыми сетями и поставщиками, осуществляющими поставку товара в торговые сети, РАС ДНР осуществляет плановые и внеплановые проверки торговых сетей на предмет соблюдения требований статей 10 и 27 Закона Донецкой Народной Республики «Об основах государственного регулирования торговой деятельности, сферы общественного питания и бытового обслуживания населения»[4].

Так, включение в договор поставки продовольственных товаров, условий о совершении субъектом хозяйствования, осуществляющим торговую деятельность, в отношении поставленных продовольственных товаров определенных действий, об оказании услуг по рекламированию товаров, маркетингу и подобных услуг, направленных на продвижение продовольственных товаров, а также заключение договора поставки продовольственных товаров путем понуждения к

заключению договора возмездного оказания услуг, направленных на продвижение продовольственных товаров, не допускается.

Антимонопольное законодательство ДНР не разрешает действия или сделки, в результате которых возможно установление или расширение рыночной власти коммерческой организации, если негативные последствия для конкуренции не компенсируются повышением ее конкурентоспособности на внутреннем и международном рынках. Поэтому контроль не мешает интеграции предприятий Республики для конкуренции с зарубежными фирмами.

Для антимонопольной политики, безусловно, важным является также запрет на недобросовестную конкуренцию.

Таким образом, произошедшие перемены в политической и экономической жизни Донецкой Народной Республики, повлекли за собой существенные изменения в условиях и характере функционирования всех отраслей народного хозяйства, в том числе и в сфере торговли. Это, в свою очередь, требует создания целостной концепции и стратегии развития конкурентной среды в ДНР, развития механизмов государственного регулирования сферы торговли, отвечающих современным условиям.

Для успешной деятельности на рынке каждое предприятие должно адаптировать свою систему управления конкурентоспособностью, которая представляет собой совокупность взаимосвязанных подсистем, целенаправленное действие которых позволяет принимать решения по корректировке уровня конкурентоспособности с целью его сохранения или изменения в зависимости от заданных масштабов деятельности или задач по их росту и управлению [14, с. 341].

Необходимо сказать, что развитие экономической сферы Республики напрямую зависит от эффективности развития внутренней и внешней торговли и действенной системы государственного регулирования конкуренции в Донецкой Народной Республике.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Таким образом, изучив вопрос административно-правового регулирования конкуренции, автор приходит к следующим основным выводам.

Во-первых, можно отметить, что в правовой литературе нет единого мнения, касаясь самого определения «конкуренция», поэтому, выдвигаются разнообразные трактовки данного понятия. Но из всего многообразия понятий, можно вычлениить одну особенность – это «сопоставительность» сторон или же «соперничество».

Во-вторых, наличие такого фактора, как здоровая конкуренция в государстве, представляет собой, некий механизм достижения высокого уровня экономики. Государство создает нормативную базу при помощи, которой осуществляет регулирование конкурентной среды.

В-третьих, в зарубежных странах имеется довольно богатый опыт правового регулирования конкуренции. Для ДНР, опыт зарубежных стран может послужить хорошей основой, для разработки и внедрения своего собственного законодательства, стать базой для принятия закона ДНР «О защите конкуренции».

В связи с этим, законодателью Донецкой Народной Республики необходимо продумать эффективные меры по административному регулированию конкуренции, которые будут способствовать развитию конкурентной среды, стабилизации товарного рынка и повышению уровня экономики страны.

Список использованных источников

1. Конституция Донецкой Народной Республики: Закон ДНР от 14 мая 2014 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/konstitutsiya/> (Дата обращения 05.10.2021).

2. «О защите прав потребителей»: Закон ДНР (Постановление НС от 05 июня 2015 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

<https://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-zashhite-prav-potrebitelej/>(Дата обращения 05.10.2021).

3. «О безопасности и качестве пищевых продуктов»: Закон ДНР (Постановление НС от 08 апреля 2016 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-bezopasnosti-i-kachestve-pishhevyh-produktov/>(Дата обращения 05.10.2021).

4. Об основах государственного регулирования торговой деятельности, сферы общественного питания и бытового обслуживания населения: Закон ДНР (Постановление НС от 2 февраля 2018г.) [Электронный ресурс]:– Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-ob-osnovah-gosudarstvennogo-regulirovaniya-torgovoj-deyatelnosti-sfery-obshhestvennogo-pitaniya-i-bytovogo-obsluzhivaniya-naseleniya/> (дата обращения: 05.10.2021).

5. «О рынках и рыночной деятельности»: Закон ДНР (Постановление НС от 08 апреля 2016г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-rynках-i-rynochnoj-deyatelnosti/>(Дата обращения 05.10.2021).

6. «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, алкогольной продукции и табачных изделий»: Закон ДНР (Постановление НС от 23 сентября 2016г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-gosudarstvennom-regulirovanii-proizvodstva-i-oborota-spirta-etilovogo-alkogolnoj-produktsii-i-tabachnyh-izdelij/>(Дата обращения 05.10.2021).

7. «О применении Законов на территории ДНР в переходный период»: Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 02 июня 2014 г. [Электронный ресурс]. – Режим

доступа: <https://gisnpa.dnr.ru/npa/0003-9-1-2014-06-02/>(Дата обращения 05.10.2021).

8. «О защите конкуренции» Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/baabe5b69a3c031bfb8d485891bf8077d6809a94/(Дата обращения 18.10.2021).

9. «Парламентарии продолжили работу над проектом антимонопольного закона о защите конкуренции», материалы сайта Народного Совет [Электронный ресурс]:– Режим доступа: <https://dnrsovet.su/parlamentarii-prodolzhili-rabotu-nad-proektom-antimonopolnogo-zakona-o-zashhite-konkurentsii/>.

10. Писенко, К. А. Развитие антимонопольного права: от механизмов противодействия локальным спекулятивным монополиям до современной системы антимонопольного регулирования: Монография. М.: РУДН, 2010. 240 с.

11. Толочко, О.Н. Институт «защиты конкуренции» в международном и национальном праве: опыт, проблемы, перспективы / О.Н. Толочко // Известия высших учебных заведений. Правоведение. – 2016. – № 6 (329). – С. 151–163.

12. Березов, Н.И. Конкуренция в экономике / А. И. Березов. – М.: Ника-Центр, 2018. – 768 с.

13. Волкова, Н. Конкурентоспособность предпринимательских структур / Н. Волкова - М.: LAP, 2018. - 176 с.

14. Копылова, А.А. Рыночная конкуренция. Методы конкурентной борьбы/А.А.Копылова//Научный электронный журнал. Меридиан.- 2021.- №1(54). – С.338-342.

15. Гарькавенко, Л. В. К вопросу защиты гражданских прав и интересов граждан в Донецкой народной Республике / Л.В. Гарькавенко // Сборник научных работ серии "Право". – 2021. – № 2(22). – С. 43-52.